

Guía de observación no participante

Transformaciones en las cadenas del café orgánico: Perspectiva de los caficultores en la Frailesca

Proyecto: Producción y aprovechamiento del café. Prospección sistémica de la cadena de valor en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

La siguiente guía de observación debe registrarse como parte del diario de campo,

Antes de la entrevista

1. Cómo llegó a la comunidad
2. Con quién o quiénes entablaron conversaciones
3. Cuál fue su percepción de su intervención

En, durante la entrevista

1. Temas que incomoden
2. Información que no expresen o tengan dificultades de explicar
3. Discrepancias en la información entre los mismos actores
4. Conocimiento o desconocimiento sobre el tema

Lugar

1. Espacio de la entrevista favorece el diálogo

Si se visita la parcela:

2. Condiciones de la parcela
3. Estado de los cafetales

Infraestructura:

4. con qué tipo de infraestructura cuenta
5. en qué condiciones se encuentra esta infraestructura

Dinámica grupal

1. cómo se relacionan entre ellos
2. hay discusiones o temas en los que no estén de acuerdo
3. tipo de temas en los que no coincidan

Otras

1. Registre aquello que llame su atención en relación con la dinámica entre los productores
2. En la entrevista
3. Cuando se tocan temas de organización y de costos
4. Conflictos
5. Desacuerdos